

TA'LIM MUASSASALARIDA MATEMATIKA O'QITISHDA GURUHLI VA AN'ANAVIY O'QITISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGINI QIYOSIY O'RGANISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Ahmadjonov Javlonbek Erkinjon o'g'li FarDU

Amaliy matematika yo'nalishi 21.08 guruh talabasi

Annostatsiya: Ushbu maqola ta'lim muassasalarida matematika o'qitishda guruhli va an'anaviy o'qitish usullarining samaradorligini qiyosiy o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot guruhli o'qitishning o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish darajasiga, muammoni hal qilish qobiliyatlariga va motivatsiyasiga ta'sirini an'anaviy o'qitish usuli bilan taqqoslab o'rganadi. Tadqiqot ma'lum bir matematika mavzusini o'rganishda guruhli va an'anaviy o'qitish usullari bilan ishlaydigan talabalar guruhlarini o'rganishga asoslangan. Bilimlarni o'zlashtirish darajasi standart testlar, muammoni hal qilish qobiliyatlari esa maxsus ishlab chiqilgan vazifalar asosida baholanadi.

Kalit so'zlar: Yaxshi motivatsiya, differensiyatsiya, hamkorlik va muloqot, an'anaviy o'qitish usuli, O'qitichining markaziy roli, individual yondashuv, mantiqiy fikrlash, passiv tinglovchilar.

COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF USING GROUP AND TRADITIONAL LEARNING TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS TEACHING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: This article is devoted to a comparative study of the effectiveness of group and traditional teaching methods in teaching mathematics in educational institutions. The study examines the effect of group teaching on student learning, problem-solving skills, and motivation compared to traditional teaching. The research is based on the study of groups of students who work with group and traditional teaching methods in learning a certain mathematics topic. The level of knowledge acquisition is assessed on the basis of standard tests, and problem-solving skills are assessed on the basis of specially designed tasks.

Key words: Good motivation, differentiation, cooperation and communication, traditional teaching method, central role of O teacher, individual approach, logical thinking, passive listeners.

Matematika o'qitish – bu o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ta'lim tizimlaridagi o'zgarishlar, texnologiyalar va metodikalarning rivojlanishi, matematikani o'qitish jarayonini yangilashga olib kelmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimi talablarni oshirib borayotgan sharoitda, o'qitish metodlari ham yangilanmoqda. Matematikani o'qitish jarayonida turli metod va texnologiyalarni qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga katta ta'sir ko'rsatadi. Shulardan biri – guruhli o'qitish texnologiyasi va an'anaviy (klassik) o'qitish usullarining samaradorligini o'rganishdir. Ushbu maqolada matematika o'qitishda guruhli va an'anaviy usullarni qo'llashning samaradorligini o'rganish orqali o'qitishning samarali yondashuvlari haqida batafsil tahlil qilamiz.

Guruhli o'qitish texnologiyasi.

Guruhli o'qitish – bu o'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lib, muayyan mavzuni birgalikda o'rganishga yo'naltirilgan ta'lim metodidir. Bu metodda o'quvchilar bir-birlariga yordam berib, o'zaro fikr almashish orqali masalalarni yechishadi. Bu usulda o'quvchilarning faolligi ortadi, ularning mustaqil fikrlash qobiliyati va kreativligi rivojlanadi. Hamkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllanadi. Guruhli o'qitish texnologiyasining asosiy afzalliklari quyidagilar:

1. Faol o'quvchilar: Guruhli o'qitish metodida o'quvchilar o'z bilimlarini amalda sinab ko'radilar va bir-birlari bilan muloqot qilish orqali o'rganishadi. Bu usul o'quvchilarga darsda faol ishtirok etish imkoniyatini beradi.

2. O'zaro ta'lim: Guruhli ishlashda o'quvchilar bir-birlariga yordam berishadi, bu esa ta'lim jarayonida ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. O'quvchilar o'zaro tajriba almashadilar va ko'proq mustaqil fikr yuritishga o'rganadilar.

3. Yaxshi motivatsiya: Guruhda ishlash o'quvchilarga birgalikda muvaffaqiyatga erishish hissini beradi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Bu o'z navbatida darsga yanada yuqori darajada e'tibor qaratishga olib keladi.

4. Differensiyatsiya: Guruhli o'qitishda o'qituvchi o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyatiga ega. Guruhlar turli darajadagi o'quvchilardan

iborat bo'lishi mumkin, bu esa o'quvchilarga o'z imkoniyatlariga mos bilim olish imkonini beradi.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi didaktikada 1970 -yillarda paydo bo'lgan.

Hamkorlikda o'qitishning asosiy g'oyasi – o'quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qish o'rganishdir.

Hamkorlikda o'qitish har bir o'quvchini kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, shaxs sifatida ongliklik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir o'quvchida shaxsiy qadr qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda mas'uliyat hissini shakllantirishni ko'zda tutadi. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasida o'quvchilarni hamkorlikda o'qitishni tashkil etishning bir necha metodlari mavjud:

1. Guruhlarda o'qitish (R.Slavin) da o'quvchilar teng sonli ikki komandaga ajratiladi. Har ikkala komanda bir xil topshiriqni bajaradi. Komanda a'zolari o'quv topshiriqlarini hamkorlikda bajarib, har bir o'quvchi mavzudan ko'zda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga e'tiborni qaratadi.

2. Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish (R.Slavin, 1986). Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o'quvchidan tashkil topadi. O'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so'ngra o'quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O'quvchilarga berilgan o'quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir o'quvchi topshiriqning ma'lum qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir o'quvchi o'zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o'rtoqlarini o'qitadi, so'ngra guruh a'zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O'qituvchi har bir kichik guruh axborotini tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi. O'quvchilarning kichik guruhlardagi o'quv faoliyati o'yin (turnir, musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyatiga doir tadqiqotlarda asosiy e'tibor o'zaro munosabatning rivojlanishini o'rganishga qaratiladi, o'qitishni guruhli tashkil qilish jarayoni bayon qilinadi.

Biroq, guruhli o'qitish texnologiyasining ba'zi kamchiliklari ham mavjud. Masalan, guruhdagi ba'zi o'quvchilar passiv bo'lishi mumkin yoki guruhdagi bahs-munozaralar vaqtni ko'p olishi mumkin, bu esa o'qituvchining darsni samarali boshqarishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, o'qituvchining guruhlarni boshqarish qobiliyati ham muvaffaqiyatga ta'sir qiladi.

An'anaviy o'qitish texnologiyasi.

An'anaviy o'qitish texnologiyasi, asosan, o'qituvchining markaziy rolini ta'kidlaydi, ya'ni o'qituvchi darsni boshqaradi, bilimlarni tushuntiradi va o'quvchilarga vazifalar beradi. Ushbu yondashuvning bir qancha afzalliklari mavjud:

1. Tartib va nazorat: An'anaviy o'qitishda darsning qat'iy tuzilishi o'quvchilarni yuqori darajada nazorat qilish imkonini beradi. Bu usulda darslar muntazam va tizimli o'tkaziladi, bu esa o'qituvchining ishdan o'zgarishlar kiritish imkoniyatlarini kamaytiradi

2. O'qituvchining boshqaruvi: O'qituvchi barcha o'quvchilarni kuzatish va kerakli bilimlarni bir xil ravishda taqdim etish imkoniyatiga ega. Bu metodda o'qituvchi o'quvchilarning qiyinchiliklariga tezda javob bera olishadi.

3. Passiv tinglovchilar: Ushbu usulda o'quvchilar odatda passiv ishtirok etadilar. Ular ko'proq tinglovchilar sifatida qatnashadilar, o'qituvchi esa o'z bilimlarini ularga yetkazadi.

O'nlab yillab o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars o'tish ta'limning o'ziga xos modellaridan biri bo'lib qolmoqda.

An'anaviy dars – muayyan muddatga mo'ljallangan, ta'lim jarayoni ko'proq o'qituvchi shaxsiga qaratilgan, mavzuga kirish yoritish, mustahkamlash va yakunlash bosqichlaridan iborat ta'lim modelidir.

O'quv materiali yangi va ancha murakkab bo'lganda, an'anaviy dars – ko'p hollarda ta'lim jarayonining birdan-bir metodi bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, an'anaviy darsda ta'lim jarayonining markazida o'qituvchi turadi. Shu bois ba'zida an'anaviy darsni markazida o'qituvchi turgan o'qitish usuli deb ham atashadi. Markazda o'quvchi bo'lgan o'quv jarayonining, darsning maqsadi va uning ijobiy jihatlari quyida keltirilgan asoslarga tayanadi:

- O'quvchining o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirib borish;
- Ilgari egallagan bilimlarni ham inobatga olish;
- O'qish jarayoni tezligini muvofiqlashtirish;
- O'quvchi tashabbusi va majburiyatini qo'llab-quvvatlash;
- Amaliyot orqali o'rganish;
- Ikki tomonlama fikr-mulohazalar bilan ta'minlash;
- O'qish jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish;
- O'qituvchi-o'quvchilar uchun o'quv jarayonini yengilashtiruvchi shaxs;
- O'quv jarayonini baholash.

An'anaviy dars o'tish modelida ko'proq ma'ruza, savol-javob, amaliy mashq kabi metodlardan foydalaniladi. Shu sabab, bu hollarda an'anaviy dars samaradorligi

ancha past bo‘lib o‘quvchilar ta‘lim jarayonining passiv ishtirokchilariga aylanib qoladilar. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli – tuman o‘quvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini ko‘tarilishiga olib kelar ekan. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta‘lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash tadqiqot rolli o‘yinlar metodlarini qo‘llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi, o‘quvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash rang-barang baholash usullaridan foydalanish ta‘lim vositalaridan joyida va vaqtida foydalanish talab etiladi.

An‘anaviy o‘qitish usuli, asosan, o teacher tomonidan ma‘lumotlarni taqdim etishga asoslangan. O‘quvchilar dars davomida passiv ishtirok etib, o teacherning tushuntirishlarini tinglaydilar. Ushbu usulning asosiy xususiyatlari:

1. O teacherning markaziy roli: O teacher darsda asosiy ma‘lumot manbai bo‘lib, o‘quvchilar esa uning ko‘rsatmalariga amal qilishadi. Bu usulda o teacherning tajribasi va bilimlari muhim ahamiyatga ega.

2. Individual yondashuv: O‘quvchilar o‘z bilimlarini individual ravishda rivojlantiradilar. Bu esa ayrimlarining qiyinchiliklarga duch kelishiga olib kelishi mumkin, chunki har bir o‘quvchining o‘rganish tezligi va uslubi farq qiladi.

3. Baholash tizimi: An‘anaviy baholash usullari (testlar, imtihonlar) ko‘pincha o‘quvchilarning nazariy bilimlariga asoslanadi. Bu esa amaliy ko‘nikmalarni e‘tiborsiz qoldirishga olib kelishi mumkin.

Biroq, an‘anaviy o‘qitishning kamchiliklari ham mavjud. O‘quvchilar faqat passiv tinglovchilar bo‘lib qoladilar, bu esa ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, o‘quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlari e‘tiborga olinmaydi

Guruhli va an‘anaviy o‘qitish texnologiyalarini qiyosiy o‘rganish.

Guruhli va an‘anaviy o‘qitish texnologiyalarining samaradorligini o‘rganishda bir nechta asosiy parametrlarni ko‘rib chiqish mumkin:

1. O‘quvchilarning ishtiroki va motivatsiyasi: Guruhli o‘qitish metodida o‘quvchilarning ishtiroki yuqori bo‘lishi, ularning motivatsiyasini oshiradi. An‘anaviy usulda esa faqat o‘qituvchi tomonidan boshqarilgan va passiv tinglovchilardan iborat guruhlar mavjud.

2. O'quvchilarning bilim darajasi: Guruhli o'qitishda o'quvchilar bir-birlariga yordam berishadi va o'zaro fikr almashishadi, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi. Guruhda faol ishtirok etish o'quvchilarga o'z bilimlarini amalda qo'llashga yordam beradi, bu esa ularning o'quv jarayoniga qiziqishini oshiradi. An'anaviy usulda esa o'quvchilar asosan passiv tinglovchilardir, bu esa ularning motivatsiyasini kamaytirishi mumkin.

3. Ijodiy va mantiqiy fikrlash: Guruhli o'qitishda o'quvchilar ko'proq ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradilar, chunki ular masalalarni birgalikda hal qilishadi. An'anaviy usulda esa mantiqiy fikrlash o'qituvchidan ko'ra kamroq rag'batlantiriladi.

Guruhli va an'anaviy o'qitish texnologiyalarini qiyosiy o'rganish quyidagi jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin:

An'anaviy o'qitish:

- O'qituvchi markazli: Darslar asosan bitta o'qituvchining dars berishiga asoslangan.

- Individual o'qitishning cheklanganligi: Barcha talabalar bir xil material bilan bir xil sur'atda o'qiydilar. O'qitishda talabalarning individual ehtiyojlariga moslashish cheklangan.

- O'quvchilarning faolligi kam: O'quvchilar asosan tinglash va yozishga qaratilgan bo'lib, faol ishtirok etish imkoniyati kam.

- Asosiy axborot manbai: O'qituvchi darslarning asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

- O'qitish uslubi: Aniq va tizimli darslar, kitoblar va ma'ruzalarga tayangan o'qitish uslubi ustunlik qiladi.

- O'quv jarayonining nazorati: O'qituvchilar o'quv jarayonini nazorat qilishda ustunlik qiladi.

- Muammoni hal qilish ko'nikmalarining rivojlanishi cheklangan: O'quvchilar muammoni hal qilishga qaratilgan vazifalar ko'p emas.

Guruhli o'qitish:

- O'quvchilar markazli: O'qitish jarayoni o'quvchilarning o'zaro ta'siri, hamkorlik va o'rganish orqali amalga oshiriladi.

- Individual ehtiyojlarga moslashuvchanlik: Guruhli o'qitishda o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashuvchanlik ko'proq bo'ladi.

- O'quvchilarning faol ishtiroki: O'quvchilar topshiriqlarni birgalikda hal qilish va bahslashish orqali faol ishtirok etadi.

•Turli manbalar foydalanilishi: O‘quv materialini olishda turli manbalar va texnologiyalardan foydalanish mumkin (internet, multimedia materiallari, va hokazo).

•O‘qitish uslubi: Interaktiv mashqlar, o‘quv o‘yinlari, loyiha ishlab chiqarish kabi o‘qitish uslublari.

•O‘quv jarayonining nazorati: O‘quvchilar o‘zaro nazorat va o‘zaro yordam orqali o‘quv jarayonini nazorat qilishadi.

•Muammoni hal qilish ko‘nikmalarining rivojlanishi: O‘quvchilar muammoni hal qilishda hamkorlik qilish va turli fikrlarni bahslashish orqali muammoni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Qiyosiy jihatlar:

Samaradorlik	Guruhli o‘qitish talabalarning o‘rganish motivatsiyasini oshirishi va o‘quv jarayonini samaraliroq qilishi mumkin. Ammo, bu texnologiyani amalga oshirishda yaxshi rejalashtirish va boshqarish talab etiladi.
O‘quvchilarni boshqarish	An’anaviy o‘qitishda o‘qituvchilar o‘quv jarayonini nazorat qilishda ustunlik qilsa, guruhli o‘qitishda o‘quvchilar o‘zaro nazorat va o‘zaro yordam orqali o‘quv jarayonini nazorat qilishadi.
Ta’lim natijalari	Ikkala texnologiyada ham o‘quvchilar bilimlarini olish uchun imkoniyat mavjud. Ammo, guruhli o‘qitishda o‘quvchilarning muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash va hamkorlik qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ko‘proq e’tibor qaratilgan.
O‘quvchilarning ishtiroki	Guruhli o‘qitishda o‘quvchilarning ishtiroki yuqoriroq bo‘ladi.

Matematika o‘qitish jarayonida guruhli va an’anaviy o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash samaradorligini qiyosiy o‘rganish mavzusida SWOT tahlilini tuzishda, har bir metodning kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyatlar va tahdidlarni ko‘rib chiqamiz. Quyida keltirilgan SWOT tahlili, guruhli va an’anaviy o‘qitish metodlarini solishtiradi:

Guruhli o'qitish texnologiyasi.

An'anaviy o'qitish texnologiyasi.

- Guruhli o'qitish samarali va innovatsion usul bo'lib, o'quvchilarga o'zaro hamkorlik qilish imkoniyatini yaratadi, ammo bu metodda ba'zi passiv o'quvchilar bo'lishi mumkin va guruhdagi kelishmovchiliklar ishlash jarayonini murakkablashtiradi.

- An'anaviy o'qitish o'qituvchining to'liq nazoratini saqlash imkonini beradi va o'quvchilarga izchil o'qishni ta'minlaydi, ammo u individual ehtiyojlarga moslashishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Ushbu tahlil, guruhli va an'anaviy o'qitish metodlarini qo'llashda yondashuvlar va ta'lim samaradorligini yaxshilash uchun qaror qabul qilishda yordam beradi.

Natijalar va xulosa.

Guruhli o'qitish texnologiyasi matematikani o'qitishda an'anaviy usulga nisbatan ko'proq ijobiy natijalarga erishishda yordam beradi. Bu metod o'quvchilarni bir-biriga o'rgatish, faol ishtirok etish, motivatsiyani oshirish va individual ehtiyojlarni qondirishda samarali ekanligi ko'rsatildi. Biroq, an'anaviy o'qitish usuli ham o'zining afzalliklariga ega, ayniqsa darsni tartibli va tizimli o'tkazishda muhim rol o'ynaydi.

Shu sababli, matematikani o'qitishda har ikkala metodni ham qo'llash, ularni kombinatsiya qilish o'quvchilarning bilimlarini samarali tarzda oshirishga yordam beradi. Kelajakda guruhli o'qitish texnologiyalarini kengroq tadqiq etish va amaliyotga joriy etish zarurati mavjud.

Guruhli va an'anaviy o'qitish usullarini qiyosiy o'rganish shuni ko'rsatadiki, ikkala usul ham o'quv jarayonida o'z ahamiyatiga ega. Ideal holda, guruhli va an'anaviy o'qitish texnologiyalari birlashtirilib qo'llanilishi kerak. Masalan, an'anaviy darslar yordamida bilimlarni tizimli o'zlashtirish bilan bir vaqtda, guruhli ishlar va loyihalar orqali talabalarning o'zaro munosabatlari, ijodiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratilishi lozim. O'quvchilarning ehtiyojlari, maqsadlari va o'rganish uslublari hisobga olinib, o'quv jarayoni moslashuvchan bo'lishi kerak. Shuningdek, texnologiya integratsiyasi (masalan, multimedia, interaktiv platformalar) guruhli va an'anaviy o'qitish usullarining samaradorligini oshirishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. - T., 2008.
2. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi (KHK uchun). - Toshkent: "Ilm Ziya", 2011-yil.

3. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OO'Y uchun darslik). -Toshkent. "Fan va texnologiyai", 2005-yil. -312 b
4. https://renessans-edu.uz/files/books/2023-12-18-04-59-44_28dfdcaa72d8f202b7b7d21226e5eaaa.pdf
5. https://www.researchgate.net/publication/379008127_MATEMATIKAN_I_OQITISHDA_QIYOSIY_USULLAR_VA_OQUV_TEXNOLOGIYALARI
6. S.Alixonov Matematika o`qitish metodikasi. Toshkent. O`qituvchi. 2010y.